

SUG'URTA BOZORIDA MARKETING JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA SUG'URTA MARKETINGI TUSHUNCHASI

Saparboev Sherhon

Ma'mun universiteti talabasi

Email: saparboyev1004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095444>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 24- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 27- Mart 2025 yil

KEY WORDS

sug'urta, xodisa, marketing, sug'urtalanuvchi, bozor, xizmatlar, mijoz.

ABSTRACT

Ushbu maqolada sug'urta bozorida marketing tadbirlarining samaradorligini oshirish yo'llarini va marketing faoliyatini asosi jixatlarini tadqiq etish aytib o'tilgan.

Bugungi kundagi zamonaviy sharoitda har qanday tadbirkorlik faoliyatning, jumladan, sug'urta sohasining iqtisodiy jihatdan rivojlanishi ostida marketing faoliyatini to'g'ri tashkil etilishiga bog'liqligi yotadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bunday sharoitda marketing mahsulot va xizmatlarni sotish orqali mijozning talab va istaklarini qondirishga qaratilgan inson faoliyatining turi xisoblanadi. Mahsulot va xizmatlarni rejalashtirish, boshqarish jarayoni va narx siyosati orqali ularni iste'molchilarga yetkazish va sotish muxim omil sanaladi.

Sug'urta marketingi – bu sug'urta kompaniyalarining tijorat faoliyatini boshqarish va sug'urta bozorini tadqiq qilish usulidir.¹

XX asrning 60-yillari boshlarida rivojlangan g'arb mamlakatlarining sug'urta kompaniyalari sug'urta marketingidan keng foydalanishni boshladilar. "Sug'urta marketingi" marketing fanidan ajralib chiqdi va o'ziga xos xususiyatlari orqali marketingning mustaqil tarmog'iga aylandi.²

Sug'urta marketingi bu rentabellikni, mijozlarni, bozorlarni egallash va saqlab qolish usullarini oldindan tahlil qilishdir. Sug'urta marketingi sug'urtalanuvchilarning ehtiyojlari va istaklarini to'liq hisobga olgan holda sug'urta kompaniyasining daromadini maksimal darajada oshirishga qaratilgan harakatlar majmuidir.³

Sug'urta marketingi eng maqbul bozor munosabatlarini o'rnatishga qaratilgan, manfaat va ehtiyojlarni hisobga olgan holda sug'urta kompaniyasi va sug'urtalanuvchilarning o'zaro bir birini tushinishi va o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan tushunchalar va uslublar tizimi xisoblanadi.⁴

"Sug'urta marketingi" tushunchasining asosiy jihatlari 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval. "Sug'urta marketingi" tushunchasining asosiy jihatlari.

Tushinish aspekti	Mohiyati
Marketing- paradigma	Sug'urta mahsulotlari (yoki sug'urtalanuvchilar) bo'yicha mavjud va mumkin bo'lgan ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan sug'urta bozorini aks ettirishi; Sug'urta mahsulotlarining sug'urta mukofotlariga almashuvi, axborot almashuvi, sug'urta kompaniyalarining tartibga solish bilan bog'liq munosabatlari yig'indisi.
Marketing- faoliyat	Sug'urtalanuvchilarning talab va istaklarini taxlil qilishga, sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabni yanada samarali qondirishga, sug'urta bozorini boshqarishga qatilgan faoliyatdir.
Marketing- biznes- jarayon	Sug'urta mahsulotlarini yaratish va takomillashtirish hamda ularni sug'urta bozorida amalga oshirish orqali jismoniy shaxslar ham, alohida guruhlarining ham ehtiyojlari va talablariga javob beradigan ijtimoiy, iqtisodiy va boshqaruv jarayonlaridir..
Marketing- nazariya	Sug'urta bozorlarining marketing modellari, sug'urtalovchilar xulq-atvori, sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'nalishi, narxlar, aloqa, reklama kanallari.
Marketing- amaliyot	Marketing tadqiqotlari, shu jumladan: ma'lumot to'plash, sug'urta bozorini tahlil qilish, marketing usullari va strategiyalaridan foydalangan holda talabni o'lchash va prognoz qilish.

Sug'urta bozori marketingiga qo'yidagilar kiradi:

sug'urta bozori va sug'urta portfelini tadqiq qilish va o'rganish;
sug'urta mahsulotlariga bo'lgan talablarni ishlab chiqish;
sug'urta bozorida sug'urta mahsulotlarini sotish yo'nalishlarini tashkil etish.

Sug'urta bozori va sug'urta portfelini tadqiq qilish va o'rganish – bu maqsadli segmentlarni ajratish bilan uni segmentatsiyalash, mijozning qo'yidagi xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi:

- sug'urta ehtiyojlari va to'lov qobiliyati;
- geografik va ijtimoiy-iqtisodiy taqsimot;
- sug'urta mahsulotini sotib olish uchun mijozga turli xil yo'llar bilan (qonunchilik doirasida) ta'sir o'tkazish;
- sug'urta kompaniyasiga mijoz jalb qilish xarajatlari;
- sug'urta bozorining raqobatbardoshligi va raqobatchilarning taxminiy harakatlari;
- sug'urta portfelini o'rganish – sug'urta hodisalarining yuzaga kelish ehtimoli, sug'urtalanuvchilarning xususiyatlariga qarab sug'urta kompaniyasining narxlari tahlili, ya'ni sug'urtalanuvchining geografik joylashuvi, ksbi, faoliyat turi, jinsi, yoshi, sug'urta qilingan risklari va sug'urtaga olingan mol-mulklari va boshqalar.⁵

Sug'urta mahsulotlariga bo'lgan talablarni ishlab chiqish – bu sug'urta kompaniyalarining iste'molchilar talabiga javob beradigan xususiyatlarini aniqlash jarayonidir. Ushbu xususiyatlarga qo'yidagilar kiradi:

- sug'urtaga qabul qilinayotgan ob'ektlar;
- sug'urta qilinayotgan risklar va sug'urta mahsuloti narxi;
- sug'urta kompaniyasi tomonidan qo'rsatilayotgan qo'shimcha xizmatlar (masalan: huquqiy xizmat, zararlangan mol-mulklarni ta'mirlash va boshqalar).

Sug'urta marketingi bu bozorning yangi sharoitlarida sug'urta kompaniyalari oldida turgan, bozor raqobatbardoshligi va iste'molchilarning sug'urta xizmatlari sifatiga bo'lgan talablari bilan bog'liq aniq maqsadlarga erishish vositasidir. Bunda sug'urta kompaniyalarining maqsadlari har qanday qo'shimcha funksiyalarni bajarish bilan bir qatorda yetarli daromad olish va foydani maksimalashtirishdan iborat bo'ladi.

Foydani ko'paytirishdan sug'urta kompaniyalari va sug'urta vositachilari birdek manfaatdordir. Biroq, davlat tomonidan tartibga solish sug'urta kompaniyasining faoliyatiga ma'lum cheklovlarni qo'yadi, bu esa sug'urtaning jamiyatdagi ijtimoiy roli bilan bog'liqdir.

Sug'urta bozorida sug'urta mahsulotlarini sotish yo'nalishlarini tashkil etish - bu kompaniyalarning sifatli xizmatlarni ko'rsatishlari va sug'urta marketingi talab va taklifni muvozanatini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi shart, va bu qo'yidagi biznes jarayonlarning izchil amalga oshirilishini ta'minlaydi:

- salohiyatli mijozlar to'g'risida ma'lumotlar olish;
- sug'urta mahsulotlarini tahlil qilish va sug'urta mahsulotlarining narx siyosatini ishlab chiqish;
- raqobatchi sug'urta kompaniyalarining marketing strategiyasini aniqlash va yangi sug'urta mahsulotlari va bozorda sotish yo'llarini ishlab chiqish;
- sug'urta marketingining samaradorligini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.

Shunday qilib, sug'urta biznesining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari uchun marketingning ahamiyati juda kattadir. Bu sug'urta bozorida raqobatning ko'chayishi, sifatli sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish va reklama tadbirlarini ko'chatirish zarurati bilan belgilanadi. Marketing barcha bog'liq maqsadlarni o'zida birlashtira oladi. Bu bir tomondan, raqobat vositasi bo'lsa, boshqa tomondan sug'urta mahsulotlari va xizmatlarini rivojlantirishni sug'urtalanuvchilar ehtiyojlariga moslashtirishdir vositasidir. Shu munosabat bilan sug'urta marketingi sug'urtalanuvchilar ehtiyojlari va istaklarini to'liq hisobga olish orqali raqobat vositasi sifatida talqin etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зубец А.Н. (2001) Маркетинговые исследования страхового рынка - М.: Центр экономики и маркетинга. - 244 с.
2. Котлер Ф. (2015) Основы маркетинга: 6-е изд. СПб.: Корона, 574 с.
3. Гвозденко А. А. (2006) Основы страхования: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. – 320 с.
4. Алиев Б. Х. (2011) Маркетинговые аспекты развития региональных рынков страхования в России / Финансы и кредит. 15 (447). – с. 151.
5. Арбузова Ю.А., Шепелин Г.И. (2017) Особенности страхового маркетинга в современных условиях / Научный журнал. Экономика и бизнес №2. – с. 514..